

3. Researches of the market of electronic commerce in Ukraine. The Internet business in Ukraine: website. URL: <http://ain.ua>.

4. Furniture market of Ukraine 2019. Asd Inform Ukraine: website. URL: <http://sd.net.ua/2019/10/04/mebelnyy-rynok-ukrainy-v-2019-eksport-po-prezhnemu-prevailiruet-nad-importom.html>. (date of the address 18.03.2020)

5. Review of the market of office furniture. URL: <https://www.marketing-ua.com/article/obzor-rynka-ofisnoj-mebeli/>. (date of the address 20.03.2020)

6. Sazonets A. N. development of international trade by means of information services / A. N. sazonets // current problems of economy. – 2013. – No 1. – Page 51–57. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_7.

Дані про авторів

Соломянюк Наталія Миколаївна,

д.е.н., професор кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій
e-mail: nsolomianiuk@gmail.com

Федотова Наталія Михайлівна,

к.ф.н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій
e-mail: n.fedotova.edu@gmail.com

Кривенко Ольга Станіславівна,

студентка, Національний університет харчових технологій
e-mail: olia.kryvenko@gmail.com

Данные об авторах

Соломянюк Наталья Николаевна,

д.э.н., профессор кафедры маркетинга, Национальный университет пищевых технологий
e-mail: nsolomianiuk@gmail.com

Федотова Наталья Михайловна,

к. ф. н., доцент кафедры маркетинга, Национальный университет пищевых технологий
e-mail: n.fedotova.edu@gmail.com

Кривенко Ольга Станиславовна,

студентка, Национальный университет пищевых технологий
e-mail: olia.kryvenko@gmail.com

Data about the authors

Nataliia Solomianiuk,

Doctor of Economics, Professor Department of Marketing National University for Food Technologies
e-mail: nsolomianiuk@gmail.com

Nataliia Fiedotova,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor Department of Marketing National University for Food Technologies
e-mail: n.fedotova.edu@gmail.com

Olha Kryvenko,

Student, National University for Food Technologies
e-mail: olia.kryvenko@gmail.com

УДК 330.341.1

БЛУДОВА Т.В.,
ШАПОШНИК О.Л.

Реінжиніринг бізнес процесів підприємства та управлінські рішення: оцінка стратегій впровадження

Актуальність статті обумовлена тим, що у світі сучасної економіки реінжиніринг бізнес-процесів повинен бути адаптованим до численних змін, в тому числі до трансформації бізнесу в цифрову структуру, відповідати поставленим цілям та постійно перебувати в діючому процесі.

Постановка проблеми обумовлюється дослідженням інноваційних і управлінських рішень у реінжинірингу бізнес-процесів, що передбачає фундаментальне переосмислення та перепланування процесів для досягнення значного покращення продуктивності, ефективності та їх узгодження з організаційною стратегією.

Мета і завдання дослідження заключаються у встановленні взаємозв'язку компонентів системи стратегічних вимірів, на які спрямована імплементація реінжинірингу бізнес-процесів.

Метод дослідження базується на термінологічному аналізі та теоретичному узагальненні для обґрунтування теоретико-методичних засад реінжинірингу бізнес-процесів.

Результатами дослідження є розглянуті можливості запропонованих практик та стратегій впровадження результатів реінжинірингу бізнес процесів з точки зору застосування управлінських рішень, а також представлена структурна схема реалізації реінжинірингу підприємства в умовах цифровізації, яка не враховує фінансові та операційні ризики.

Галузь застосування результатів – економіка підприємств в умовах цифрової трансформації.

Зроблено висновки, що більшість підприємств прагнуть постійно вдосконалювати продуктивність, зменшуючи вартість своїх послуг та продуктів, причому реінжиніринг бізнес–процесу підприємства допомагає бізнесу постійно розвиватися та вирішувати наступні проблеми: підвищені експлуатаційні витрати; скарги клієнтів на зниження якості; не конструктивний розподіл ресурсів або завдань; розподілена відповідальність за процеси, які призводять до недостатньої відповідальності та вирішення проблем.

Ключові слова: реінжиніринг бізнес–процесів, управління бізнес–процесами, програмне забезпечення, модернізація, цифровізація.

БЛУДОВА Т.В.,
ШАПОШНИК Е.Л.

Реинжиниринг бизнес процессов предприятия и управленческие решения: оценка стратегий внедрения

Актуальность статьи обусловлена тем, что в мире современной экономики реинжиниринг бизнес–процессов должен быть адаптирован к многочисленным изменениям, в том числе в трансформации бизнеса в цифровую структуру, соответствовать поставленным целям и постоянно находиться в действующем процессе.

Постановка проблемы обуславливается исследованием инновационных и управленческих решений в реинжиниринге бизнес–процессов, предусматривает фундаментальное переосмысление и перепланировки процессов для достижения значительного улучшения производительности, эффективности и их согласование с организационной стратегией.

Цель и задачи исследования заключаются в установлении взаимосвязи компонентов системы стратегических измерений, на которые направлена имплементация реинжиниринга бизнес–процессов.

Метод исследования базируется на терминологическом анализе и теоретическом обобщении для обоснования теоретико–методических основ реинжиниринга бизнес – процессов.

Результатами исследования является рассмотрение возможностей предложенных практик и стратегий внедрения результатов реинжиниринга бизнес процессов с точки зрения применения управленческих решений, а также представлена структурная схема реализации реинжиниринга предприятия в условиях цифровизации, которая не учитывает финансовые и операционные риски.

Область применения результатов – экономика предприятий в условиях цифровой трансформации.

Сделаны выводы, что большинство предприятий стремятся постоянно повышать производительность, уменьшая стоимость своих услуг и продуктов, причем реинжиниринг бизнес процессов предприятия помогает бизнесу постоянно развиваться и решать следующие проблемы: повышенные эксплуатационные расходы; жалобы клиентов на снижение качества; не конструктивное распределение ресурсов или задач; распределенная ответственность за процессы, которые приводят к недостаточной ответственности и решения проблем.

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес–процессов, управления бизнес–процессами, программное обеспечение, модернізація, цифровізація.

BLUDOVA T.V.,
SHAPOSHNYK O.L.

Business process re-engineering of enterprise and management decisions: evaluation of implementation strategies

The relevance of the article is due to the fact that in the world of the modern economy, reengineering of business processes must be adapted to numerous changes, including the transformation of a business into a digital structure, meet the set goals and constantly be in the current process. The problem

statement is determined by the study of innovative and managerial solutions in the reengineering of business processes, provides for a fundamental rethinking and re-planning of processes to achieve significant improvements in productivity, efficiency and their coordination with the organizational strategy. The purpose and objectives of the study are to establish the relationship of the components of the strategic measurement system, which are aimed at implementing the reengineering of business processes. The research method is based on terminological analysis and theoretical generalization to substantiate the theoretical and methodological foundations of business process reengineering. The results of the study are to consider the possibilities of the proposed practices and strategies for implementing the results of reengineering business processes from the point of view of applying management decisions, and also presents a structural diagram of the implementation of enterprise reengineering in digitalization, which does not take into account financial and operational risks. The scope of the results is the economics of enterprises in the context of digital transformation. It is concluded that most enterprises strive to constantly increase productivity, reducing the cost of their services and products, and the reengineering of the company's business processes helps the business to constantly develop and solve the following problems: increased operating costs; customer complaints of declining quality; non-constructive allocation of resources or tasks; distributed responsibility for processes that lead to insufficient responsibility and problem solving.

Keywords: *business process reengineering, business process management, software, modernization, digitalization.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки принципо змінюється функціонування бізнесу у процесі цифрової трансформації, що обумовлює інтеграцію цифрових технологій у всі сфери бізнесу. Цифрові трансформаційні зміни змушують шукати нові інструменти і методи, які могли б допомогти підприємницькій галузі стати більш ефективною в сучасних економічних реаліях (жорстка конкуренція, податковий тиск, недосконалість нормативно-правової бази, девальвація валюти та ін.), які вимагають від підприємств адаптації та виживання у відповідних умовах [1, с.127]. При цьому головними факторами успіху мають бути процеси перебудови та реорганізації бізнес-процесів підприємства. Цифрові процеси мають зосереджуватися на визначенні та автоматизації існуючих процесів, перелаштуванні способів діяльності бізнесу для досягнення радикального поліпшення діяльності підприємства. У світі сучасної економіки реінжиніринг бізнес-процесів повинен бути адаптованим до численних змін, в тому числі до трансформації бізнесу в цифрову структуру, відповідати поставленим цілям та постійно перебувати в діючому процесі. При цьому здійснення реінжинірингу бізнес-процесів принесе максимальну користь, якщо він відповідатиме певним принципам. Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає фундаментальне переосмислення та перепланування процесів для досягнення значного покращення продуктивності, ефективності

та узгодження процесів з організаційною стратегією. Тому дослідження інноваційних і управлінських рішень, а також оцінка стратегій впровадження реінжинірингу є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Приведемо основні визначення бізнес-процесу в економічній літературі. У науковій праці [1] Hammer M., Champy J. пропонують наступне визначення бізнес-процесу, як сукупність різних видів діяльності, у рамках яких «на вході» використовується один або більше видів ресурсів, в результаті якої на «виході» створюється продукт, що представляє цінність для споживача. Davenport T. H., Short J. E. У роботі [2] вважають, що це набір логічно взаємозалежних дій, виконуваних для досягнення певного «виходу» бізнес-діяльності. Структурований набір дій, які можна виміряти, та який створений з метою виробництва певної продукції для клієнта чи ринку. Davenport T. H. У праці [3] підкреслює, що це логічний, послідовний, взаємопов'язаний набір заходів, який споживає ресурси постачальника, створює цінність та видає результат покупцю. Mooney, J.G., V. Gurbaxani, and K.L. Kraemer у роботі [4] зазначають, що бізнес-процес допомагає в управлінні діяльністю організації таким чином, щоб вона могла отримати цінні результати. Бізнес-процеси в рамках організаційного контексту можна розділити на (а) операційні процеси, діяльність, що включає ланцюг вартості фірми, та (б) процес управління, який складається

з обробки інформації, контролю, координації та зв'язку, що регулюють загальну роботу системи.

Для більш глибокого розуміння сутності реінжинірингу бізнес-процесів представимо огляд тлумачень цього поняття науковцями. Hammer M., Champy J. трактують реінжиніринг бізнес-процесів, як сукупність методів і засобів, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроєктування існуючих бізнес-процесів [1]. Daniel Morris–Joel Brandon у науковій праці [5] зазначає про процес реінжинірингу, який визначає діяльність підприємства та підвищує її рівень ефективності шляхом виконання серії етапів для досягнення запланованих результатів. Бабак О.А. визначає реінжиніринг як радикальне оновлення бізнес-процесів у контексті прискорення реакції компанії на зміни у вимогах споживачів при багаторазовому зниженні витрат усіх видів, що відбувається за умов злагодженої роботи команди висококваліфікованих, ефективно мотивованих фахівців, які розробляють та втілюють у діяльність компанії інноваційні та креативні ідеї щодо підвищення рівня конкурентоспроможності, оптимізації логістичних потоків, зростання продуктивності та якості продукції і послуг, підвищення задоволення клієнтів [6]. Janse B. у роботі [7] вважає, що інновація процесів та перероблення основних процесів – спроби реструктуризувати або знищити непродуктивні шари управління, знищити надлишки та переробити процеси по-іншому – є суть реінжинірингу. Gunasekaran A., Kobu B. визначають реінжиніринг бізнес-процесів як важливий метод, який переробляє існуючий бізнес-процес для підвищення продуктивності, якості та часу циклу. Цей процес оновлення дозволяє керувати рівню в будь-якій організації переосмислити існуючий процес перед тим, як перейти на більш просунутий рівень, щоб упорядкувати та автоматизувати свої корпоративні процеси [8].

Здійснення реінжинірингу бізнес-процесів (BPR) принесе максимальну користь, якщо він відповідатиме певним принципам. Виокремлюють основні принципи введення реінжинірингу бізнес-процесів: централізму й децентралізму; впорядкованості, цілісності, неперервності, багатоваріантності, оптимальності, ефективності [9]. Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури дозволив весь процес реінжинірингу розбити

на 4 основні етапи. Основними етапами реінжинірингу бізнес-процесів підприємства повинні стати наступні: підготовчий, організаційний, стратегічний, управлінський. Зокрема управління бізнес-процесами (BPM) розглядають як цілеспрямоване зусилля щодо планування, документування, впровадження та розповсюдження ділових процесів організації за підтримки інформаційних технологій [10]. Разом з тим стратегія BPM стосується лише закладеного потоку технологічних процесів та діє за заданим набором методів управління. Таким чином, автоматизація має велике значення перед BPM. Автоматизація бізнес-процесів – це вдосконалена, оцифрована та автоматизована форма традиційного BPM, що інтегрується з багатьма новими технологіями для задоволення поточних потреб бізнесу [11].

Мета статті. Встановити зв'язок компонентів системи, на які спрямована імплементація реінжинірингу бізнес-процесів зі значенням застосованих стратегій. Розглянути можливості запропонованих практик та стратегій впровадження результатів реінжинірингу бізнес-процесів з точки зору застосування управлінських рішень. Представити структурну схему реалізації реінжинірингу підприємства в умовах цифровізації, яка не враховує фінансові та операційні ризики.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи праці зарубіжних і вітчизняних вчених, розглядаючи різні трактування поняття реінжинірингу бізнес-процесу, та, досліджуючи бізнес-процеси реінжинірингу підприємства в умовах функціонування цифрової економіки, ми пропонуємо власне трактування даного поняття з огляду впливу цифровізації на економіку: реінжиніринг бізнес-процесу підприємства – це інноваційне оновлення бізнес-процесів у контексті масштабної реакції підприємства на цифрові трансформаційні зміни, що зосереджуються на автоматизації існуючих процесів, перелаштування способу діяльності бізнесу для досягнення радикального поліпшення діяльності і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Застосування кращої практики та стратегії впровадження BPR може вплинути на переформатований бізнес-процес підприємства. Але, водночас, впровадження деяких кроків несе в собі можливість виникнення конфліктних ситуацій та певних труднощів. Наприклад, правило паралелізму скорочує загальну тривалість процесу, але його реалізація може бути дуже доро-

гою, якщо вона передбачає використання нових технологій для підтримки одночасного виконання паралельних завдань. Однак загальносвітова практика засвідчує відповідність зазначених методик реалізації BPR.

Для успішного реінжинірингу необхідна систематична процедура корисної реалізації методів та інструментів, а також врахування критичних факторів успіху. У наукових працях [12, 13] виокремлено переваги та очікувані результати від впровадження реінжинірингу:

1. Підвищення ефективності; виявлення основних неефективних функцій.

2. Скорочення загальної вартості та часу виробничого циклу.

3. Удосконалення організаційного підходу та більшої участі персоналу.

4. Зростання бізнесу; поліпшення галузевої позиції. Збільшення бази клієнтів.

5. Зменшення структури компанії, розширення можливостей співробітників.

Що стосується імплементації та впровадження результатів реінжинірингу, то слід зупинитись на деяких найбільш вдалих практиках та стратегіях, які наразі найчастіше застосовуються в світі (див. таблицю).

Розглянувши можливості запропонованих практик та стратегій впровадження результатів реінжинірингу бізнес-процесів з точки зору застосування управлінських рішень керівництвом підприємства, можна виділити наступні загальні кроки:

1. Усунення завдань. Видаляються непотрібні завдання з бізнес-процесу.

2. Поєднання завдань. Поєднуються невеликі завдання у складені завдання та розподіляються великі завдання на більш дрібні.

3. Новітні технології. Впроваджуються новітні технології, щоб підняти бізнес підприємства на новий рівень.

4. Розширення можливостей. Працівникам надається більше повноважень для прийняття рішень та зменшується обсяг менеджмента середнього рівня.

5. Призначення замовлення. Дозволити працівникам виконувати якомога більше кроків для конкретних замовлень.

6. Відповідність. Переміщення виконання завдань у більш відповідні для цих завдань місця.

7. Фахівці широкого профілю. Оцінюється можливість зробити персонал підприємства більш спеціалізованим або більш загальним.

8. Інтеграція. Розглядається інтеграція з бізнес-процесом замовника чи постачальника.

9. Паралелізм. Оцінюється можливість виконання завдань паралельно.

10. Залучення працівників. Розглядається можливість мінімізувати кількість відділів, груп та осіб, задіяних у бізнес-процесі.

Зауважимо, що більшість підприємств прагнуть постійно вдосконалювати продуктивність, зменшуючи вартість своїх послуг та продуктів. Також необхідно враховувати цінності клієнтів та розуміти їх потреби. BPR допомагає бізнесу постійно розвиватися та вирішувати наступні проблеми: підвищені експлуатаційні витрати; скарги клієнтів на зниження якості; не конструктивний розподіл ресурсів або завдань; розподілена відповідальність за процеси, які призводять до недостатньої відповідальності та вирішення проблем.

Наголосимо, що повний реінжиніринг програмного забезпечення вважається найбільш екстремальним підходом. Це означає, що для реінжинірингу програмного забезпечення потрібно визначити пріоритетні функції, які мають вирішальне значення для бізнесу та замінити їх у разі потреби. Щоб відповідати вимогам нової економіки цифрової трансформації, підприємства повинні припинити покладатися на застаріле програмне забезпечення та модернізувати основні технології, причому підприємства отримують користь лише тоді, коли вони перестануть сприймати модернізацію як разовий проект та будуть сприймати її як цикл. На рисунку представимо структурну схему реалізації реінжинірингу підприємства в умовах цифровізації, яка не враховує фінансові та операційні ризики.

Беручи за основу застарілу систему, команда створює сучасний продукт із можливостями відповідності, але кращою продуктивністю, зовнішнім виглядом, сучасними технологіями та масштабованою архітектурою. Залежно від аналізу функціональних можливостей та пріоритетності, новий продукт може на 100% відповідати попередній версії за функціональністю та відсутністю деяких функцій, які більше не використовуються.

Отже, такий процес реінжинірингу має поступове заміщення та повне перетворення. Поступова заміна слідує за еволюційною схемою, одночасно модернізуючи всю систему. Навпаки, тотальна трансформація – це повна перебудова з нуля, використовуючи нову технологію або сторонній пакет, як основне підґрунтя.

Зв'язок компонентів системи, на який спрямована імплементація BPR зі значенням стратегії

Компонент системи	Назва стратегії BPR	Значення
Покупці	Передача	Передача контролю покупцям
	Скорочення контактів	Зменшення кількості контактів із покупцями та сторонніми організаціями. Інтеграція з бізнес-процесом покупця чи споживача
Характер діяльності підприємства	Типи замовлень	Визначається, чи пов'язані завдання з одним типом замовлення та, якщо необхідно, створюються нові бізнес-процеси
	Усунення	Усуваються непотрібні завдання з бізнесу
	Робота на замовлення	Розглядаються питання про видалення пакетної обробки та періодичної діяльності з бізнес-процесу
	Сортування	Розглядається поділ загальної задачі на дві або більше альтернативних завдань або інтеграція
	Набір завдань	Поєднуються невеликі завдання в складені завдання та розділяються великі завдання на працюючі менші завдання
Поведінковий підхід	Послідовність	Переміщення завдань на більш відповідні місця
	Нокаут	Видалення завдань в порядку зменшення зусиль та у збільшенні ймовірності припинення їх реалізації
	Паралелізм	Оцінюється, чи можна виконувати завдання паралельно
	Винятковість	Проектування бізнес-процесів для типових завдань та ізоляція виняткових завдань від звичайних
Зовнішнє оточення	Довірена особа	Замість того, щоб використовувати неперевірену інформацію, використовуйте результати від довіреної особи
	Аутсорсинг	Розглядається аутсорсинг бізнес-процесу в цілому або його частин
	Взаємозв'язок	Розглядається стандартизований взаємозв'язок із клієнтами
Організаційна структура	Призначення замовлення	Дозволити працівникам виконувати якомога більше кроків для одиночних замовлень
	Гнучке призначення	Розподіл ресурсів таким чином, щоб максимальне їх застосування було на найближче майбутнє
	Централізація	Розглядаються географічно розподілені ресурси
	Розподіл обов'язків	Уникати розподілу обов'язків між людьми з різних функціональних підрозділів
	Команди клієнтів	Розглядається призначення груп з працівників різних відділів, які будуть відповідати за виконання конкретних наказів
	Чисельне залучення	Мінімізуйте кількість відділів, груп та осіб, задіяних у бізнес-процесі
Персонал організації	Керівник проекту	Призначається одна особа, як відповідальна за обробку кожного виду завдань, керівник проекту
	Додаткові ресурси	Якщо кадровий потенціал підприємства недостатній, розглядається можливість збільшення кількості кваліфікованих співробітників
	Спеціаліст	Розглядається можливість зробити персонал більш спеціалізованими або більш загальними
	Розширення можливостей	Надати працівникам більше повноважень щодо прийняття рішень та зменшити рівень керованості
Інформація	Доповнення контролю	Перевіряється повнота та правильність вхідних матеріалів та перевіряється вихідні дані, перш ніж вони надсилаються клієнтам
	Буферізація	Замість того, щоб користуватись інформацією від зовнішнього джерела, передплачуються оновлення з перевірених джерел
Технологія	Автоматизація	Розглядається автоматизація завдань
	Інтегральна технологія	Підвищуються можливості бізнес-процесів, застосувачи нові технології

Джерело: складено автором на основі [8, 9, 12]

Висновки

Встановлено зв'язок компонентів системи, на які спрямована імплементація реінжинірингу бізнес-процесів зі значенням застосованих стра-

тегій, що дає можливість якісного представлення значення стратегії для компонентів системи. Розглянуто можливості запропонованих практик та стратегій впровадження результатів реінжині-

Структурна схема реалізації реінжинірингу підприємства в умовах цифровізації

Джерело: авторська розробка

рингу бізнес–процесів з точки зору застосування управлінських рішень, що дало можливість представити схему реалізації реінжинірингу підприємства в умовах цифровізації. Таким чином, план управління стратегічними ризиками підприємства має складатися з використанням адекватних засобів для досягнення поставленої мети за допомогою певного набору правил і обмежень для прийняття найоптимальнішого рішення.

Список використаних джерел

1. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifesto of business revolution. – New York, NY: Harper Business, 1993. – 223. 1.
 2. Davenport T. H., Short J. E. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign // Sloan Management Review, 11–27. 2
 3. Kohli, R. and S. Sherer, «Measuring Payoff of Information Technology Investments: Research Issues and Guidelines.». Communications of the Association for Information Systems, 2002. 9(14): p. 241–268. Hammer M. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. / M. Hammer, J. Champy. – London : Nicholas Brealey Publishing, 1993.
 4. Mooney, J.G., V. Gurbaxani, and K.L. Kraemer, A process oriented framework for assessing the business

value of information technology. SIGMIS Database, 1996. 27(2): p. 68–81.

5. Daniel Morris–Joel Brandon. Reengineering our business. McGrawHill, Inc. 1993, p 247.

6. Бабак О.А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності компанії. Економічний вісник Переяслав–Хмельницького ДПУ. 2011. № 17/1. С. 55–60. 18

7. Janse, B. (2018). Business Process Reengineering (BPR). URL: <https://www.toolshero.com/quality-management/business-process-reengineering-bpr>

8. Gunasekaran, A., Kobu, B. (2002). Modeling and Analysis of Business Process Reengineering. INT. J. PTOD, RES, 40(11), 2521–2546.

9. Barrett, Michael; Davidson, Elizabeth; Prabhu, Jaideep; Vargo, Stephen L. (2015): Service Innovation in the Digital Age: Key Contributions and Future Directions. In Management Information Systems Quarterly 39(1), pp. 135–154. <http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2015/39:1.03>.

10. Berger, Stephan; Denner, Marie–Sophie; Ruglinger, Maximilian (2018): The nature of digital technologies. Development of a multi–layer taxonomy. In : Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems. Portsmouth, June 2018.

11. Klun, Monika; Trkman, Peter (2018): Business process management – at the crossroads. In Business

Process Management Journal 24 (3), pp. 786–813. <http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-11-2016-0226>

12. Campbell R. The Delphi Technique: Implementation in the Corporate Environment // Management Services. – 1968. Vol. 5. – № 6. – P. 37 – 52.

13. Zinser, S., Baumgdrtner, A. and Walliser, F. (1998), «Best practice in reengineering: a successful example of the Porsche research and development center», Business Process Management Journal, Vol. 4 No. 2, pp. 154–167. <https://doi.org/10.1108/14637159810212325>

References

1. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifest of business revolution. – New York, NY: Harper Business, 1993. – 223. 1.

2. Davenport T. H., Short J. E. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign // Sloan Management Review, 11–27. 2

3. Kohli, R. and S. Sherer, «Measuring Payoff of Information Technology Investments: Research Issues and Guidelines», Communications of the Association for Information Systems, 2002. 9(14): p. 241–268. Hammer M. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. / M. Hammer, J. Champy. – London : Nicholas Brealey Publishing, 1993.

4. Mooney, J.G., V. Gurbaxani, and K.L. Kraemer, A process oriented framework for assessing the business value of information technology. SIGMIS Database, 1996. 27(2): p. 68–81.

5. Daniel Morris–Joel Brandon. Reengineering our business. McGrawHill, Inc. 1993, p 247.

6. Babak O.A. Reinzhyrnyrh yak suchasnyi instrument innovatsiinoi diialnosti kompanii. Ekonomichnyi visnyk Pereiaslav–Khmelnyskoho DPU. 2011. № 17/1. S. 55–60. 18

7. Janse, B. (2018). Business Process Reengineering (BPR). URL: <https://www.toolshero.com/quality-management/business-process-reengineering-bpr>

8. Gunasekaran, A., Kobu, B. (2002). Modeling and Analysis of Business Process Reengineering. INT. J. PTOD, RES, 40(11), 2521–2546.

9. Barrett, Michael; Davidson, Elizabeth; Prabhu, Jaideep; Vargo, Stephen L. (2015): Service Innovation in the Digital Age: Key Contributions and Future Directions. In Management Information Systems Quarterly 39 (1), pp. 135–154. <http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2015/39:1.03>.

10. Berger, Stephan; Denner, Marie–Sophie; Rugglinger, Maximilian (2018): The nature of digital technologies. Development of a multi–layer taxonomy. In :

Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems. Portsmouth, June 2018.

11. Klun, Monika; Trkman, Peter (2018): Business process management – at the crossroads. In Business Process Management Journal 24 (3), pp. 786–813. <http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-11-2016-0226>

12. Campbell R. The Delphi Technique: Implementation in the Corporate Environment // Management Services. – 1968. Vol. 5. – № 6. – P. 37 – 52.

13. Zinser, S., Baumgdrtner, A. and Walliser, F. (1998), «Best practice in reengineering: a successful example of the Porsche research and development center», Business Process Management Journal, Vol. 4 No. 2, pp. 154–167. <https://doi.org/10.1108/14637159810212325>

Дані про авторів

Блудова Тетяна Володимирівна,

д.е.н., професор, завідувачка кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: bltavl@ukr.net

Шапошник Олена Леонідівна,

аспірантка 3–го року навчання, кафедра вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: helen-win@ukr.net

Данные об авторах

Блудова Татьяна Владимировна,

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой высшей математики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e-mail: bltavl@ukr.net

Шапошник Елена Леонидовна,

аспирантка 3–го года обучения, кафедра высшей математики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e-mail: helen-win@ukr.net

Data about the authors

Tetiana Bludova,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Advanced Mathematics Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: bltavl@ukr.net

Olena Shaposhnyk,

3rd year graduate student, Advanced Mathematics Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: helen-win@ukr.net